

Yanvar, 2026-yil

AHMAD DONISHNING MA'RIFATPARVARLIK VA ELCHILIK FAOLIYATI

Jumayev Abbosjon Akmalovich

Zarmed universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18182035>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxorolik ma'rifatparvar, yozuvchi, rassom, xattot, olim Ahmad Donishning ma'rifatparvarlik faoliyati manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek maqolada yirik ulamo Ahmad Donishning amirlik delegatsiyasi safida Rossiyaga uyushtirilgan tashriflar allomaning islohotchilik kayfiyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ahmad Donish buyuk faylasuf olim va tarixchi bo'lishi bilan birga, Buxoro amirligi hukumatining elchisi ham edi.

Buxoro amirining elchisi sifatida faoliyat yuritganligi, islohotchilik g'oyalari ilgari surganligi to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: ma'rifatparvar, elchi, yozuvchi, rassom, xattot, olim, islohotchi, mirza, madrasa, asar, amir, ulamo.

Abstract. This article discusses the educational activities of the Bukhara enlightener, writer, artist, calligrapher, and scholar Ahmad Donish based on sources. The article also shows that the visits of the great scholar Ahmad Donish to Russia as part of the emirate delegation had a great influence on the scholar's reformist mood. In addition to being a great philosopher, scholar, and historian, Ahmad Donish was also an ambassador of the government of the Bukhara Emirate.

There is information that he acted as an ambassador of the Bukhara Emir and promoted reformist ideas.

Keywords: enlightener, ambassador, writer, artist, calligrapher, scholar, reformer, mirza, madrasa, work, emir, ulema.

Sadri Ziyo Ahmad Donish Buxoriyga quyidagicha ta'rif bergan: "...Ahmad Donish tengsiz tarixchi, rassomchilikda Kamoliddin Behzodu ikkinchi Mir Shafe', astronomiya ilmida Ulug'bek Ko'ragoniydek, yozuv san'atida Mir Aliga teng keluvchi, musiqada tengsiz usta, tibbiyot ilmida Ibn Sinodek, saxiylikda esa Hotami Toy, nazmda Sa'diy Sheroziy kabi, nasrda esa Husayn Koshifiyga teng kelar edi"..

Ahmad Donish tom ma'nodagi vatanparvar, xalqparvar va buyuk mutafakkirdir. U o'zining butun umri davomida "Kishi o'z vatanini himoya qilsagina, o'z xalqi bilan birga bo'lsagina u har doim barhayotdir" – degan g'oya bilan yashadi. Mashhur faylasuf M. Xayrullayev Ahmad Donish haqida: "Ijtimoiy ilmlar sohasida Markaziy Osiyoning o'tmish tarixi, fani, adabiyoti, davlatchiligi, dini kabi masalalarga oid hamda o'ziga xos mazmunga ega bo'lgan she'riy asarlar yaratish bilan birga tabiiy ilmlar, xususan, astronomiya, kosmologiya muammolari ustida ham mustaqil tadqiqotlar olib borgan..."¹ – deb buyuk alloma ijodining ayrim qirralarini sanab beradi.

"Ahmad Kalla", "Ahmad Mahdum" nomlari bilan zamonasida shuhrat qozongan va ilmiy-adabiy tafakkurning yangilanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan Ahmad Donish XIX asr Buxoroning qomusiy ilm egalari edi. XIX asrda Buxoro taraqqiyparvar muhitining yuzaga kelishida muhim o'rin tutgan.

¹ Раҳим Воҳидов, Мэлс Маҳмудов Устод Садриддин Айний сабоқлари – Тошент: Фан. 2004. – Б. 67.

Yanvar, 2026-yil

Ahmad Donish o'z umrini ilmga, ma'rifatga bag'ishlagan inson, shuning uchun bo'lsa kerak, Buxoro shahridagi Ja'farxo'ja guzaridagi hovlisida yashasa ham, Mir Arab madrasasida bir hujrasi bo'lgan. Sadriddin Ayniy o'z "Esdaliklari" da Ahmad Donishning madrasa bilan aloqasini hech uzmagani va Buxoro madrasalarining ilm markazi ekanligi haqida: "Ahmad Maxdum odatan uyida ko'p voqe' bo'ladigan (kelib ketadigan – ta'kid bizniki) odamlarning suhbatidan zeriksa va yolg'iz o'tirib biror ilmiy masala ustida fikr yuritmoqchi bo'lsa, madrasaga kechasi kelib, unda tunab, ertasiga yana o'zining doimiy turar joyiga – hovlisiga qatardi²" – deb yozadi. Ko'rinib turibdiki, madrasa hujrasi olim uchun ilmiy kabinet vazifasini bajargan.

Eng muhimi, alloma ilm bilan faqat o'zi shug'ullanib qolmasdan, balki butun jamiyatda ma'rifat ziyosini tarqatish harakatida bo'ladi. Aynan shu istak uni jamoat arbobiga aylantirib, davlat boshqaruvini isloh qilish bo'yicha yangi g'oyalarni ilgari surishga da'vat etadi.

XIX asrda Buxoroda mutaassiblik o'zining avj nuqtasiga chiqqan bir paytda, maktab va madrasada ta'lim tizimini isloh qilishni, arab alifbosini isloh qilishni, diniy ilm bilan dunyoviy ilmlarni birdek o'rganish g'oyalarni ilgari surgan va bu borada yo'riqnomalarni ishlab chiqqan.

Uning qarashlarida nafaqat ta'lim va tarbiya, balki davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish asoslari xalq va el manfaatlarini bilan bog'liq holda chuqur va atroflicha talqin qilinadi.

Ushbu satrlar mualliflarining nuqtai - nazaricha, garchand Ahmad Donish va uning maslakdoshlari o'zlarini "jadidlar" deb e'lon qilmagan bo'lsalarda, ular targ'ib etgan g'oyalar, ularda shakllangan dunyoqarash, ularning jamiyatni o'zgartirish, islohotlar yo'lidagi ilg'or fikr g'oyalari XIX asr so'nggi choragi va XX asrning birinchi choragida o'lkamizning ijtimoiy – siyosiy va ma'naviy hayotida maydonga chiqqan jadidchilik harakatining dastlabki bosqichini yaratdilar deb, aytishga to'la asoslar bor.

Ahmad Donish davri ma'rifatparvarligi, xususan Buxorodagi ijtimoiy – siyosiy hayot, uning mehnatkash xalq ruhiyatiga ta'sirini o'rganish, milliy o'zlikni anglashda, tariximizni o'rganishda katta ahamiyatga ega ekanligi, xususan shu zamin farzandi bo'lgan Ahmad Donishdek buyuk siymoning hayot yo'li ibratlidir.

Ahmad Donish ijodi XIX asr Buxoro tarixining ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy ma'naviy hayotini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan hayot in'ikosi. Ahmad Donish asarlari nafaqat Buxoro, balki, butun mintaqa va Sharq siyosiy – huquqiy va falsafiy fikrlari va qarashlarining yorqin timsoli.

Chor Rossiyasi Kogondan Buxoro shahri orqali Chorjo'yga qadar temir yo'l o'tkazmoqchi bo'ladi. 1884-yilda qurilajak temir yo'l tarxi ham chiziladi va Buxoroning o'sha paytdagi hukmdori Amir Nasulloq taqdim etiladi. Amir esa Ahmad Donishdan maslahat so'raydi. O'z davrining zukko insonlaridan biri sanalgan Ahmad Donish hujjat bilan tanishib, hukmdorga "Mabodo, ish shu tarx asosida amalga oshsa, ko'plab qadimiy obidalarimizga ziyon – zahmat yetadi. Bu biz uchun maqbul tarx emas", deya fikrini ro'y – rost bildiradi. Bu gapdan chuqur o'yga tolgan amir "Unda Kogondan Chorjo'yga qadar quriladigan temir yo'lning tarxini o'zingiz chizasiz. Toki ortiqcha sarf – xarajatga qolmaylik" deb Donishning zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Nafaqat, astronomiya, musiqa, tarix, adabiyot, falsafa, balki geometriya, matematika sohalaridan ham chuqur bilimga ega bo'lgan Ahmad Donish shu tariqa yangi tarx chizadi.

² Sadriddin. Ayniy Asarlar. Esdaliklar. T – V. – Toshkent.: 1965. – B.205.

Yanvar, 2026-yil

Unda temir yo'lining qadimiy Buxoro shahrini chetlab o'tishi ko'zda tutilgan edi.

Pirovardida temir yo'l Donish loyihasi asosida bunyod etiladi.

Mabodo, ajnabiy mutaxassislar tarxi asosida qurilganida edi, bu yo'l qadimiy shaharning ko'plab tarixiy yodgorliklari, jumladan, Govkushon madrasasi, Qo'shmadrasa, No'g'ay karvonsaroyi, birinchi savdo toqi quyisidagi qadimiy hammom va boshqa inshootlarning buzib tashlanishiga sababchi bo'lardi. Necha ming yillik tarixga ega shahrimiz ajdodlar aqlu zakovati bilan yaratilgan merosning bir qismidan ayrilardi. Buni Ahmad Donish yaxshi anglagan. Shu yurtning bir fidoyisi, zukko kishisi sifatida tarixiy yodgorliklarni asrab qolgan. Ahmad Donishga oid ma'lumotlar izlab topilsa, asarlari chuqur o'rganilsa, u qoldirgan meros xalqimizga xolisona yetkazilsa juda yaxshi bo'lardi.

Ahmad Donish chizgan ayrim rasmlar saqlangan. «Maktab» nomli miniatyurasida xotin-qizlarni o'qitish g'oyasi ilgari surilgan. Miniatyura san'ati uslubida chizilgan «Shoir va darvish» miniatyurasi, «Majnun sahroda» nomli ikki miniatyurasi, bangining hajviy rasmi, o'zi ko'chirgan va bezagan Bedil asarlari O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti va O'zbekiston davlat san'at muzeyida saqlanadi. Toshkentdagi ko'chalardan biriga Ahmad Donish nomi berilgan³.

Ayniqsa, amirlik delegatsiyasi safida Rossiyaga uyushtirilgan tashriflar allomaning islohotchilik kayfiyatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi.

Ahmad Donish buyuk faylasuf olim va tarixchi bo'lishi bilan birga, Buxoro amirligi hukumatining elchisi ham edi.

Amir Nasrullo va amir Muzaffar (1860 – 1885) Ahmad Donishning keng bilimli va nuqtadonligini hisobga olib, uni 3 marta (1869,1874,1887-yillarda) Buxoro elchilari qatorida Rossiyaga jo'natadi. Yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo'ygan Rus davlati poytaxti Peterburgga qilingan sayohat Ahmad Maxdum dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun Donish 1875-1882 yillar davomida “Risola dar nazmi tamaddun va taovun” (“Madaniyat va o'zaro ko'maklashish haqida risola”) nomli asarini yozib, unda Buxoroning siyosiy-ijtimoiy tuzumini qonuniylik va insonparvarlik asosida isloh qilishning yaxlit loyihasini ishlab chiqdi.

Amir uni saroyga ishga taklif qilganda, Donish mazkur asarini amirga taqdim etadi va uning takliflari mamlakat hayotiga tatbiq etilsagina, davlat xizmatiga rozi bo'lajagini ochiq aytadi.

Ammo ma'rifatparvarning ushbu fikrlari amirga ma'qul bo'lmay, 1882-yilda G'uzorga qozi etib tayinlash bilan uni poytaxtdan chetlashtiradi.

Diplomatik munosabatlar tufayli Ahmad Donish o'z faoliyati davomida uch marta Buxoro amirligi hukumati nomidan Rusiyaga elchi qilib yuborildi. Mazkur elchilik safarlaridan boshqa Buxoro amiri bundan avval ham, keyin ham ko'plab amaldorlar, boy savdogarlar va olimlarni Rusiya, Hindiston, Eron va Afg'oniston davlatlariga elchi qilib yuborgan. Har bir elchilik missiyasi oldiga alohida – alohida vazifalar ham belgilab berilgan. Biz yuqorida ta'kidlab o'tgan Ahmad Donishning 1856, 1869, 1873-1874 yillardagi Rusiyaga uyushtirilgan elchilik safarining oldiga ham muhim vazifalar qo'yilgan edi. Mazkur vazifalar quyidagilardir:

1. Chor Rossiyasi podsholigi bilan Buxoro amirligi o'rtasida mustahkam do'stlik aloqasini bog'lash.

³Мўминов И., Ўзбекистон ижтимоий-фалсафий тафаккури тарихидан, Тошкент., 1964. Б-54.

Yanvar, 2026-yil

2. Davlatlar o'rtasidagi mavjud iqtisodiy aloqalar, savdo – sotiq, tijorat munosabatlarini yanada rivojlantirish.
3. Podsholik va amirlik o'rtasida madaniy aloqalarni rivojlantirish.
4. Chor Rossiyasi podsholigining iqtisodiy qudratini, ishlab chiqarish korxonalarini ularning faoliyatini o'rganish.
5. Podsholikning harbiy qudratini, askarlarning texnik salohiyatini o'rganish va buni amirlikning nizomsiz askarlariga o'rgatish.
6. Podsholikdagi ta'lim tizimining asoslarini aniqlash va maktablar faoliyatini o'rganish.
7. Buxoro amirligiga Chor Rossiyasi podsholigining elchilarini taklif etish.
8. Imperator Aleksandr II qizining to'yi munosabati bilan Buxoro amiri Amir Muzaffarning to'y salomi va sovg'alarini imperatorga yetkazish va boshqalar shular jumlasidandir.⁴

Dastlab 1857-yilda Nikolay I vafotiga ta'ziya izhor etish uchun yuborilgan delegatsiya kotibi sifatida borgan Ahmad Donish yangi mamlakatda o'zi uchun juda ko'plab yangiliklarni olib qaytadi. Imperator Aleksandr manufakturasi, Pulkovodagi observatoriya va boshqa joylar katta taassurot qoldirgandi.

Safardan qaytib oq ko'rgan-kechirganlari haqida amirga axborot beradi. Zero, mang'itlar davrida Yevropaga uzatilgan ilk delegatsiyaning maqsadi ham nisbatan rivojlangan mintaqadagi davlat qurilishi, sanoati, iqtisodiyotini o'z ko'zi bilan ko'rish hamda uni tatbiq etish edi. Ammo Donishning takliflari amir tomonidan bee'tibor qoldiriladi.

Ikkinchi safar esa endilikda Buxoro chor Rossiyasi tomonidan yarim mustamlakaga aylantirilgan vaqtda amalga oshiriladi. Ushbu safar davomida qishloq xo'jaligi, geologiya, transport sohalari bilan yaqindan tanishdi. Qog'oz, chinni va shisha ishlab chiqarish zavodlari, davlat banki xazinasini borib ko'rdi.

Safar davomida o'zining teran ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-ilmiy qarashlari bilan saroy amaldorlari, yuqori doira vakillari e'tirofini qozondi. 1873-yilda Rossiyaga uyushtirilgan uchinchi safarda esa endi u delegatsiya rahbarining o'rinbosari sifatida ishtirok etadi. Ushbu safar xotiralarini «Abdulqodir elchiligi va rus tantanali bayramlari bayoni» asarida batafsil bayon etadi.

Ahmad Donish XIX asrning ikkinchi yarimda Buxoro amirligi hayotidagi barcha ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy voqealarning shohidi bo'ldi. Shuningdek, yirik yer egalari va sudxo'rlar dehqonlarni, hunarmand va oddiy mehnatkash omma vakillarini qanday ezayotganlarini o'z ko'zi bilan ko'rdi.

U borgan mamlakatlar va shaharlardagi taraqqiyotni, insonlarning ongidagi o'zgarishlarni o'z ko'zi bilan ko'rdi va tegishli xulosalar chiqardi. Alloma barcha ma'rifatparvar g'oyalarini Buxoro amirligining taraqqiyoti yo'lida safarbar qildi. Podsho Rossiyasiga yuborilgan elchilarni Moskva va Peterburg shaharlarida maxsus tayyorgarliklar bilan kutib olishdi, o'z mavqelariga yarasha mulozamat ko'rsatishdi.

Elchilarga Chor Rossiyasi podsholigining tarixi, iqtisodiy va harbiy qudratini namoyish etish maqsadida bir necha bor sayohatlar uyushtirildi. Shuningdek, ularning madaniy hordiq chiqarishlari uchun turfa tomoshalar va o'yin – kulgular tashkil etildi.

⁴ Мўминов И., Ўзбекистон ижтимоий-фалсафий тафаккури тарихидан, Тошкент., 1964.Б-55.

Yanvar, 2026-yil

Buxoro elchilari podsholikning katta amaldorlari, savdogarlari va chet ellardan kelgan boshqa elchilar bilan tanishtirildi. Bu esa o'z navbatida Buxoro amirligi hukumati nomidan kelgan diplomatik vakillarning boshqa davlatlardan (bu yerda Chor Rossiyasiga qaram bo'lgan mamlakatlardan kelgan elchilar nazarda tutilmoqda) kelgan elchilar bilan o'zaro fikr almashish imkoniyati paydo bo'ldi.

Bundan tashqari bu kabi tanishuvlar Buxoro amirligining boshqa qo'shni davlatlar bilan ham iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarining mustahkamlanishiga sabab bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, 1873-1874-yillarda Abdulqodirbek dodxoh boshchiligida Buxoro amirligidan jo'natilgan elchilar imperator Aleksandr II qizining to'yi munosabati bilan boshqa mamlakatlardan taklif etilgan elchilar bilan ham tanishishdi va yaqin muloqatda bo'lishdi.

Shuningdek, imperatorning o'zi Buxoro elchilariga alohida e'tibor qaratib, hatto faylasuf Ahmad Donishga rus tili va madaniyatini o'rganishni taklif qildi. Ahmad Donish ham imperatorga minnatdorchilik bildirgan holda, agar ko'proq vaqti bo'lganida edi, qizg'in majlislar va tomoshalarga qatnashmay rus tilini o'rgangan bo'lardim, deb javob beradi. Podsho Aleksandr II ga Ahmad Donishning bunday dadil fikrlari juda maqbul keladi va buning uchun uni taqdirlaydi ham. Elchilarning qaytishida Rusiya podsholigi ham mezbonlarga xos sovg'a-salomlar berib alohida mulozamat bilan kuzatib qo'yishadi.

Buxoro hukumati elchilarining Chor Rossiyasi podsholigi bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashi natijasida O'rta Osiyoga rus kapitalining kirib kelishi yanada jadallashadi. Bu esa o'z navbatida qoloq feodal mamlakatda ham ilg'or burjua munosabatlarining kengayishi va rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Ahmad Donishning Moskva va Peterburg shaharlarida bo'lishi, davlat boshqaruvining o'ziga xos shakllarini ko'rishi unda boshqaruv tizimiga oid yangidan-yangi qarashlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi.

Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi o'rtasidagi munosabatlar Amir Muzaffarning Peterburgga qilgan tashrifidan so'ng yanada mustahkamlandi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ahmad Donish mazkur tashrif tafsilotini o'zining "Navodirul vaqoye" asari, va "Amirlar sarguzashti" risolasida bayon etadi. Amir Muzaffar mazkur safar davomida Rossiya podsholigining harbiy qudrati va salohiyati bilan yaqindan tanishadi. Amirga podsholik askarlarining intizomi va texnik salohiyati juda yoqadi.

Xulosa o'rnida aytganda, Ahmad Donishning elchilik faoliyati Buxoro amirligi va Chor Rossiyasi o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalarning yanada mustahkamlanishiga sabab bo'ldi. Alloma A. Donish qilgan safarlari davomida Moskva va Peterburg shaharlarida ko'rgan yangiliklarini Buxoroda tatbiq etdi. U maorif tizimiga hamda davlat boshqaruv tizimiga ham oid demokratik islohatlarning tarafdori bo'ldi.

Uning Peterburgga qilgan safari va imperator qizining to'yi munosabati bilan yozgan to'qqiz baytlik she'ri orqali imperatorning e'tiborini tortdi va bu bilan undan avvalgi elchilarning qilgan gunohlari ham yuvilib ketadi. Bu xizmati uchun esa imperatordan maxsus tortiq ham oldi.

Buxoro amirligi va Rossiya imperiyasi munosabatlari Muzaffarxon davrida ya'ni, Ahmad Donish elchiligidan keyin yanada rivojlandi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. Jumayev a. Holy places and shrines restored in bukhara during the years of independence //Развитие и инновации в науке. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 123-127.
2. Jumayev A. Ahmad Donish Buxoriyning ma'rifatparvarlik faoliyati va ilmiy me'rosi //Наука и технология в современном мире. – 2025. – Т. 4. – №. 13. – С. 40-45.
3. Jumayev A. The life path and work of enlightener Ahmad Donish Bukhari //Академические исследования в современной науке. – 2025. – Т. 4. – №. 30. – С. 9-17.
4. Ahmadi Donish. Parchaho az. «Navodir-ul-vaqoye'» [Nodir voqyealardan parchalar]. Stalinobod, 1957 g. S.104.
5. A.Donish. Istoriya mangitskoy dinastii, perevod, predisloviye i primecheniya. I.A.Nadjafeva. Dushanbe, 1967. S.64.
6. Ahmad Maxdumi Donish. Risola yo muxtasare az ta'rixii saltanati xonadoni mang'itiya.-- Stalinobod: Nashriyoti davlati Tojikiston, 1960.- S. 97.
7. Abdulloh Tohiriyon. «Ahmad Donish va tarixiy sharoit» «Sino». –T., 2008.B-18
8. Mo'minov I. O'zbekiston ijtimoiy – falsafiy tafakkuri tarixidan (XIX asrning oxirlari va XX asrning boshlari) –Toshkent: O'zSSR FA, 1960.- B.90.
9. Radjabov Z. Iz istorii obshchestvenno-politicheskoy mysli tadjikskogo naroda vo vtoroy polovine XIX i v nachale XX vv.- Stalinabad, 1957.- S.457.
10. Rahmon Muiniy. Ahmad Donish hayoti haqida. Buxoro. 2007.-B.36
11. Tashkulov D. Iz istorii politicheskix i provayux ucheniy XVII-XVIII vv. – Moskva: Yuridicheskaya literatura, 1989. –S.172
12. Xayrullayev M. Ma'naviyat yulduzlari. –Toshkent, 1999.B. 325

MODERN SCIENCE
& RESEARCH